

EJE 1

Prácticas innovadoras en los procesos de formación de formadores

Compromiso estudiantil en el contexto
universitario chileno: el caso de la
Universidad de Playa Ancha

*«Nuevos paradigmas y
experiencias emergentes»*

Compromiso estudiantil en el contexto universitario chileno: el caso de la Universidad de Playa Ancha

Student Engagement in the Chilean University Context: The case of the University of Playa Ancha

María Jacqueline Rojas¹

Ruth Arévalo²

Claudia Tassara³

Resumen

El perfil de los estudiantes universitarios es cada vez más diverso y las instituciones formativas requieren conocer cómo experimentan su paso por la educación superior. El objetivo de esta investigación es caracterizar el compromiso estudiantil de estudiantes de la Universidad de Playa Ancha. El compromiso estudiantil se refiere a un estado y disposición de los estudiantes para abordar sus estudios y lograr aprendizajes y a aquello que las instituciones hacen para favorecerlo.

Es un estudio descriptivo y correlacional a partir de la aplicación de la Encuesta Nacional de Evaluación del Compromiso Estudiantil (ENCE), a una muestra de estudiantes de las cohortes 2016 y 2019. Los resultados mostraron correlaciones estadísticamente significativas, aunque débiles, en los indicadores de compromiso estudiantil. Los estudiantes manifestaron una percepción positiva de su experiencia universitaria, valoraron los apoyos institucionales recibidos y declararon una alta fidelidad con la institución y su carrera.

Palabras clave: educación superior, compromiso estudiantil, Chile.

Abstract

The profile of university students is increasingly diverse and educational institutions need to know how they experience their passage through higher education. The objective of this research is to characterize the student engagement of students at the University of Playa Ancha. student engagement refers to the disposition of students to approach their studies and achieve learning, and to the measures taken by the institutions to favor it.

This is a descriptive and correlational study based on the application of the National Survey for the Evaluation of Student Engagement (ENCE), to a sample of students from the 2016 and 2019 cohorts. The results showed statistically significant, albeit weak, correlations in the indicators of student engagement. Students expressed a positive perception of their university experience, valued the institutional supports received, and reported high loyalty to the institution and their career.

Keywords: higher education, student engagement, Chile.

¹ Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Playa Ancha, Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa (IESED-Chile), mjrojas@upla.cl

² Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Playa Ancha, Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa (IESED-Chile), rarevalo@upla.cl

³ Dirección General de Análisis y Planificación Estratégica Institucional, Universidad de Playa Ancha, tassaram@upla.cl

1. Introducción

Existe consenso en que la masificación de la educación superior ha alterado las dinámicas tradicionales de los sistemas de formación terciaria, trayendo nuevos desafíos y problemas (Trow, 1970, 1973; Marginson, 2016). El perfil de los estudiantes cada vez más diverso y heterogéneo ha hecho que las instituciones de educación superior deban analizar sus prácticas y currículums (Salazar, 2013; Salmi, 2017) para adaptarse a estos nuevos requerimientos. En Chile, aun cuando se cuenta con información acerca de los estudiantes y diversos indicadores de resultados académicos, poco se sabe acerca de su experiencia, trayectorias y el destino al egreso (Brunner, 2009; Rivera, Astudillo & Fernández, 2009; González, 2010). Investigaciones sistemáticas sobre la experiencia estudiantil, solo comenzaron en los últimos años (González, 2015; Polanco *et al.*, 2014); no obstante, en la literatura internacional hay estudios desde la década de los 80 (Trowler, 2010).

El compromiso estudiantil (*student engagement*) en la educación superior está vinculado a la calidad de la experiencia vital de los estudiantes en su trayectoria universitaria, considerando elementos del contexto más allá de los resultados académicos. Se asocia al estado y la disposición que tienen para abordar sus estudios, lograr aprendizajes y también al esfuerzo deliberado que realizan las instituciones para facilitar ese aprendizaje (Kuh, 2009; Trowler, 2010).

Según esta perspectiva es que los estudiantes son distintos, que aprenden de manera diferente, y que su aprendizaje necesita fuerte inversión de tiempo y esfuerzos, mientras que las instituciones deben desarrollar actividades consistentes y ofrecer condiciones adecuadas para el logro de aprendizajes efectivos. Así entonces, el foco está puesto en conocer mejor cómo se comprometen los estudiantes con su aprendizaje y qué pueden hacer las instituciones para mejorar sus políticas y prácticas, como una forma de estimular sus logros.

En Chile, desde el año 2018 se aplica anualmente la Encuesta Nacional de Evaluación del Compromiso Estudiantil (ENCE), que corresponde a una versión adaptada al contexto universitario chileno de la encuesta National Survey of Student Engagement, NSSE (Zapata, Leihy & Theurillat, 2018). Considera siete indicadores asociados a la experiencia y compromiso estudiantil: aprendizaje de orden superior, interacción estudiante-docente, prácticas docentes efectivas, estrategias de aprendizaje, calidad de las interacciones, interacciones en un marco de diversidad y apoyo institucional. Además, recoge información de sus percepciones acerca del desarrollo de competencias, uso del tiempo, expectativas y logros y evidencias sobre ciertas prácticas consideradas de «alto impacto», que la investigación identifica por su contribución a mejorar el compromiso estudiantil y, en consecuencia, promueve mejores resultados académicos y una mayor valoración de la vida universitaria.

Este trabajo presenta los resultados obtenidos de la aplicación ENCE-2019 en la Universidad de Playa Ancha, permitiendo caracterizar, a nivel agregado, la experiencia formativa de estudiantes en el pregrado y el aprovechamiento que hacen de los recursos que la universidad pone a su disposición para aprendizaje¹.

¹ La aplicación en la Universidad de Playa Ancha se realizó en el marco del proyecto «Compromiso Estudiantil y Uso de Evidencias para el Mejoramiento de la Calidad». <https://www.consejodirectores.cl/pregrado-y-sellos-cruch/encuesta-nacional-de-compromiso-estudiantil-ence/>.

2. Metodología

Es un estudio cuantitativo, descriptivo y correlacional. Su objetivo es caracterizar el compromiso estudiantil en estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Playa Ancha.

Se utilizó información de la Encuesta Nacional de Evaluación del Compromiso Estudiantil (ENCE), aplicada en el segundo semestre del año 2019 a una muestra total de 705 estudiantes (32 % de la población) de las cohortes 2016 (cuarto año) y 2019 (primer año), de 39 carreras de pregrado.

El cuestionario 2019 incluyó 105 ítems en 7 dimensiones de evaluación del compromiso estudiantil, más una dimensión piloto. Cada dimensión estuvo compuesta por entre 4 y 8 preguntas específicas (y algunas piloto). Además, recoge información descriptiva de la caracterización personal y socioeconómica de los estudiantes, junto con información sobre resultados académicos y de sus percepciones acerca del uso del tiempo, expectativas y logros. Finalmente, recoge evidencias sobre ciertas prácticas consideradas de «alto impacto».

Para fines del análisis y poder identificar las principales características y singularidades en las apreciaciones sobre la experiencia estudiantil en las diferentes carreras, y debido a la cantidad de respuestas por carreras, estas se recodificaron en dos grupos: estudiantes de carreras pedagógicas (n= 390) y estudiantes de carreras de otras disciplinas (n= 315). De esta manera se equiparó el tamaño muestral. Luego, se determinó si existían diferencias significativas en el comportamiento de las respuestas a diferentes ítems entre los estudiantes de ambos grupos, según cohorte de admisión.

Para analizar las diferencias entre las muestras de ambos grupos, se utilizó la prueba de U de Mann-Whitney. Se aplicó dicha prueba para evaluar diferencias entre muestras independientes en variables ordinales o continuas. Se utilizó la prueba de chi cuadrado para evaluar las diferencias entre muestras, en el caso de variables categóricas, considerándose solo diferencias que fueran significativas a un 95 % de nivel de confianza o más.

3. Resultados

En la dimensión aprendizaje de orden superior, los estudiantes de ambas generaciones y grupos de carreras enfatizaron en tareas cognitivas como la aplicación práctica de teorías y métodos, análisis y síntesis de ideas, con una mayor valoración de parte de los estudiantes de las carreras pedagógicas.

En la interacción estudiante-docente, en ambos grupos de carreras y cohortes con un 50,64 % declararon que nunca han trabajado con un docente en actividades distintas a las requeridas por la asignatura (investigaciones, grupos de discusión, etc.). Mientras que como prácticas docentes efectivas, el 88,5 % de los estudiantes destacó de un modo positivo las capacidades pedagógicas de sus profesores y el desarrollo de clases de una manera organizada.

En cuanto al uso de estrategias de aprendizaje, un 88,7 % de los estudiantes de ambos grupos de carrera y cohortes, señaló que con «alguna» o «mucho frecuencia», revisa los apuntes después de la clase y un 83 % identifica información clave a partir de lecturas de la asignatura.

En relación con la calidad de las interacciones, un 59,7 % de los estudiantes de ambos grupos de carreras y cohortes, calificó como «muy buena» o «excelente» la relación con docentes; y un 55,1 % ubicó en estas mismas categorías su relación con el personal técnico, de servicios informáticos, biblioteca y laboratorios.

En cuanto a las interacciones en un marco de diversidad, los estudiantes de ambos grupos de carreras y cohortes reportaron tener mayor contacto con personas con puntos de vista políticos y con identidades de género distintas.

Un 50 % de los estudiantes de ambos grupos de carreras y cohortes, valoró positivamente los apoyos institucionales recibidos. Sin embargo, el 67,43 %, considera que la universidad se ocupa «poco» o «muy poco» en ayudarles a enfrentar sus responsabilidades no académicas.

Los estudiantes de ambos grupos de carreras y cohortes declararon en su mayoría tener planes para participar en prácticas de alto impacto, como en un programa de intercambio en el extranjero o trabajar con un docente en un proyecto de investigación. Una de las prácticas que menos interés despierta en los estudiantes (50 %) es desempeñar un rol formal de liderazgo dentro de una organización o grupo estudiantil.

En relación al uso del tiempo, los estudiantes de ambos grupos de carreras y cohortes declararon dedicar tiempo mayoritariamente a acciones como relajarse y socializar con amigos. El menor porcentaje se refiere a realizar trabajo comunitario voluntario o participar en actividades políticas o de acción ciudadana.

En cuanto a la percepción de adquisición de competencias, los estudiantes de la cohorte 2016 señalaron que el mayor logro en su formación tiene relación con el desarrollo del pensamiento crítico y analítico. Por otro lado, la mayoría señaló que la competencia menos lograda se refiere a analizar información numérica y estadística.

En relación a la motivación para la formación y evaluación general de la experiencia universitaria, se destacó la percepción y satisfacción positiva de su experiencia estudiantil. La mayoría declaró una alta fidelidad con la institución y particularmente con la carrera que estudia (60 %).

4. Discusión y conclusiones

Los principales resultados arrojaron correlaciones débiles en los indicadores de compromiso estudiantil en la experiencia de los estudiantes según el grupo de carrera y cohorte, por lo que la caracterización diversa de los perfiles de experiencias y modos de compromiso estudiantil podrían estar asociadas, más bien, a variables individuales.

En relación con los diferentes indicadores, los estudiantes declaran una valoración positiva, destacando las capacidades pedagógicas de sus docentes y las excelentes relaciones que mantienen con ellos. Sin embargo, se hace necesario enfatizar en aquellas experiencias que permitan la relación de los estudiantes con los profesores, más allá de la sala de clases, fortaleciendo interacciones que contribuyan positivamente tanto al desarrollo cognitivo, como a su crecimiento personal.

Si bien, la universidad despliega una serie de acciones para brindar apoyo académico a los estudiantes a través de diversos servicios, se hace necesario fortalecer aún más estas tareas, especialmente en el ámbito de actividades no académicas, de manera que contribuyan al bienestar general de estos.

Los estudiantes señalan una percepción positiva de su experiencia universitaria y una alta fidelidad con la institución y con la carrera que estudian, aspectos claves para el fortalecimiento de las experiencias universitarias que se les brindan.

5. Agradecimientos y reconocimientos

Se agradece el apoyo del proyecto «Caracterización de los perfiles de compromiso estudiantil de los estudiantes de formación inicial docente de universidades del CRUCH y su asociación con resultados académicos», financiado por la Universidad de Playa Ancha, Concurso Regular de Investigación 2019. Clave EDU 09-2021.

6. Referencias bibliográficas

- Brunner, J. J. (2009). Apuntes sobre información estadística de la educación superior: situación en Chile y modelos de interés en países desarrollados. Santiago, Chile.
- González, C. (2010). El aprendizaje y el conocimiento académico sobre la enseñanza como claves para mejorar la docencia universitaria. *Revista Calidad en la Educación*, 33, 123-146. doi: <http://dx.doi.org/10.31619/caledu.n33.141>
- _____. (2015). Capítulo VIII: Perspectivas y desafíos de la docencia en la educación superior chilena. En A. Bernasconi (Ed.), *La educación superior de Chile: Transformación, desarrollo y crisis*. Ediciones UC.
- Kuh, G. (2003). What We're Learning About Student Engagement from NSSE. *Change: The Magazine of Higher Learning*, 35(2), 24-32. <http://doi.org/10.1080/00091380309604090>
- Marfán, J., Castillo, P., González, R., & Ferreira, I. (2013). *Análisis de la complementación de los programas de integración escolar (PIE) en establecimientos que han incorporado estudiantes con necesidades educativas especiales transitorias (NEET)*. Santiago: Ministerio de Educación.
- Marginson, S. (2016). «High participation systems of higher education». *The Journal of Higher Education*, 87(2), 243-271. doi:10.1353/jhe.2016.0007
- Polanco, A., Ortiz, L., Pérez, C., Parra, P., Fasce, E., Matus, O., & Meyer, A. (2014). Relación de antecedentes académicos y expectativas iniciales con el bienestar académico de alumnos de primer año de medicina. *FEM: Revista de la Fundación Educación Médica*, 17(4), 205-211. <https://dx.doi.org/10.4321/S2014-98322014000400006>
- Rivera, F., Astudillo, P., & Fernández, E. (2009). Información y toma de decisiones: Oficinas de Análisis Institucional en Universidades Chilenas. *Calidad en la Educación*, (30). <http://dx.doi.org/10.31619/caledu.n30.176>
- Salazar, J.M. (2013). Public policy for higher education in Chile: a case study in quality assurance (1990-2009). (PhD thesis), The University of Melbourne
- Salmi, J. (2017). El imperativo de la educación superior: conocimiento y habilidades para el desarrollo. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.

- Trow, M. (1973). *Problems in the transition from elite to mass higher education*. Paris: OECD.
- _____. (1970) «Reflections on the transition from mass to universal higher education». *Daedalus*, 90(1) 1-42.
- Trowler, V. (2010) Student engagement literature review. York: Higher Education Academy.
- Zapata, G, Leihy, P., & Theurillat, D. (2018). Compromiso estudiantil en educación superior: adaptación y validación de un cuestionario de evaluación en universidades chilenas. *Calidad en la Educación* (48), 204-250. <http://dx.doi.org/10.31619/caledu.n48.482>